

ЦИТРУСОВЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА И СВОЙСТВА

1. Сафаров Аскарбек Асадуллаевич
2. Анарбаев Мухаммад Пардабой угли
3. Муйдинов Бобуржон Музаффар угли

1. Доктор философии в области сельскохозяйственных наук, ТашГАУ
2. Магистрант ТашГАУ
3. Студент ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778027>

Аннотация: Цитрусовые – это витамин С, калий, фолиевая кислота, биофлавоноиды, клетчатка, эфирные масла – «сплошные витамины». Свое название цитрусовые получили благодаря лимону, который на латыни так и называется – citrus. Помимо лимона существует множество других съедобных цитрусовых – и практически все они выведены человеком из десятка диких видов.

Ключевые слова: Цитрусовые, грейпфрут, апельсин, эффик лайм, мандарины.

Самый популярный цитрус – апельсин. В апельсинах содержится большое количество витаминов А, В2, РР, В1, С, магний, натрий, фосфор, калий, кальций, железо. Этот фрукт – лидер по содержанию витамина С среди цитрусовых. В очищенном плоде весом около 150 г находится дневная норма этого витамина. Кроме того, апельсины имеют противовоспалительное и противовирусное свойства.

Один грейпфрут, как и апельсин, тоже содержит дневную норму витамина С. В свою очередь, благодаря грейпфруту появился новый оригинальный фрукт – танжело. Это легко чистящаяся и кисло-сладкая помесь грейпфрута и мандарина.

Подвид грейпфрута – помело. Обладает плотной мякотью и толстой желто-зеленой кожицей, из которой делают цукаты и варят варенье.

Лайм получил свое название только в XIX веке, благодаря британским мореплавателям, которые возили на своих кораблях запас лайма для профилактики цинги.

Единственный цитрус с по-настоящему съедобной кожурой – это кумкват. Его считают подвидом апельсина, хотя размером он с небольшую сливу, а по вкусу напоминает мандарин. Свежим кумкват едят редко, чаще из него делают варенье или цукаты.

Мандарины – богатый источник витаминов, антиоксидантов и других полезных веществ. Мандарины содержат витамин С, который так необходим в холодный сезон. Он активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами.

В первую очередь цитрусовые – действительно отличный источник витамина С. Существует миф, что больше всего витамина С содержит тот цитрус, который кислее, – значит содержит больше аскорбиновой кислоты. Но на самом деле вкус от ее содержания не зависит. Так, совсем не кислая петрушка содержит гораздо больше витамина С, чем любой цитрус.

Кроме витамина С, все цитрусовые содержат фолиевую кислоту, необходимую для нормальной работы нервной и репродуктивной систем человеческого организма. В одном апельсине или половине помело содержится 10-15 процентов от суточной дозы этого вещества, которое еще называют витамином В9. Фолиевая кислота благотворно сказывается на состоянии сосудов – сохраняет их эластичность.

В цитрусовых содержатся биофлавоноиды – антиоксиданты, которые борются в организме с воспалением и процессами старения, калий – минеральное вещество, которое помогает снижать давление и защищает от гипертонии и эфирные масла, которые оказывают успокаивающее действие и помогают бороться с чрезмерным аппетитом.

Цитрусовые богаты клетчаткой, которая помогает сохранять чувство сытости и служит профилактическим средством для улучшения работы кишечника.

Мандарин содержит клетчатку. Она служит пребиотиком и стимулирует рост полезных бактерий, которые улучшают пищеварение и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта.

Мандарины эффективны в борьбе с тревогой, беспокойством и стрессом. Входящие в их состав витамины группы В защищают нервную систему и мягко успокаивают, а витамин С регулирует работу надпочечников, сокращая синтез гормона стресса – кортизола. Кроме того, эфирное масло мандарина – одно из лучших натуральных средств от бессонницы и плохого настроения.

При простуде специалисты советуют пить чай из мандариновой кожуры – он хорошо лечит сухой кашель, разжижает мокроту и выводит ее из легких. Аскорбиновая кислота помогает предотвратить обезвоживание при повышенной температуре, а масло мандарина препятствует размножению бактерий и грибков.

Несмотря на то что в мандаринах довольно много сахара, они низкокалорийны и способствуют снижению веса. Калий и кальций в их составе улучшают обмен веществ, а клетчатка вызывает ощущение сытости и надолго утоляет голод.

Благодаря обилию витаминов А и С цитрус улучшает состояние кожи. Кроме того, мандарины ускоряют заживление ран и борются с преждевременными признаками старения: морщинами, сухостью, снижением эластичности кожи. Аскорбиновая кислота также стимулирует синтез коллагена – белка, который необходим для строительства костей, сухожилий, волос и ногтей.

Мандарины содержат калий, который выводит излишки воды, нормализует артериальное давление и укрепляет сердечную мышцу. Кроме того, аскорбинка помогает лучше усваиваться железу. При его дефиците сердцу приходится работать сверх нормы, чтобы обеспечить кислородом все тело.

Мандарины полезны для здоровья глаз. Витамин А повышает остроту зрения, укрепляет роговицу, помогает лучше видеть в темноте и защищает слизистые ткани. Витамин С отвечает за кровоснабжение зрительных органов, снижает глазное давление и сокращает риск развития катаракты. Чтобы ощутить максимальный эффект, мандарины лучше есть свежими. Под действием высокой температуры аскорбиновая кислота разрушается.

References:

1. Abenavoli L., Kapasso R., Milic N., Kapasso F. (2010) Sut jigar kasalliklarida olao't: o'tmish, hozirgi, kelajak. Fitoterapiya. Tadqiqot, 24, 1423–1432.
2. Gabay R., Plitmann U., Danin A. (1994) Factors affecting the dominance of *Silybum marianum* (Asteraceae) in its specific habitats. Flora, 189, 201–206